

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ МУАЙЯН ЯШАШ ЖОЙИГА ЭГА БЎЛМАГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мустофакулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Собиров Асилбек Илхом ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 309-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17936712>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар билан ишлаш фаолияти тушунчаси ва асосий йўналишлари, муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация марказига жойлаштириш тартиби, профилактика инспекторининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар билан ишлашда соҳавий хизматлар билан ўзаро ҳамкорлиги ва профилактика инспекторининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ёритилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, профилактика инспектори, муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс, реабилитация маркази, ҳамкорлик.

Аннотация: В данной статье освещены понятие и основные направления деятельности инспектора по профилактике по работе с лицами без определенного места жительства, порядок помещения лиц без определенного места жительства в реабилитационный центр, взаимодействие инспектора по профилактике с отраслевыми службами при работе с лицами без определенного места жительства, а также предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности инспектора по профилактике по работе с лицами без определенного места жительства.

Ключевые слова: правонарушение, инспектор по профилактике, лицо без определенного места жительства, реабилитационный центр, сотрудничество.

Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳозирги кунга келиб, янги босқичга кўтарилди, давлат аҳамиятига эга масалани ҳал қилиш, яъни жамият ҳаётининг барча соҳаларини либераллаштириш сари йўл тутмоқда. Жиноятчилик билан боғлиқ бўлган турли сабаб ва шароитлар, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий

муаммолар оқибатида пайдо бўладиган салбий ижтимоий-иллатлар, дайдилик ва тиламчилик каби бошқа турдаги ҳолатларни олдини олиш асосий вазифалардан бири бўлиши лозим. Шу жумладан фуқароларнинг ижтимоий турмуш тарзини яхшилаш, улар ўртасидаги ишсизликни бартараф этиш, мавжуд муаммоларини бартараф этишда кўмаклашиш ҳам ушбу жамиятдаги мавжуд салбий ижтимоий иллатларни баратараф этишнинг асосий усулларида бири сифатида қаралади. Фуқароларни ижтимоий томонидан муҳофаза қилиш борасида мамлакатимизда кўзга кўринарли ишлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “Айни вақтда бу ишлар катта йўлнинг бошланиши, дастлабки босқич эканини ўзимизга яхши тасаввур этамиз. Жамиятимизда “Қонун ва адолат – устувор, жиноятга жазо – муқаррар” деган принципни қарор топтириш учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этамиз. Эндиликда ички ишлар, прокуратура, Ёшлар иттифоқи, Хотин-қизлар кўмитаси, маҳалла ҳамда бошқа давлат ва нодавлат ташкилотлари жиноятчилик ва ҳуқуқбузарлик учун омил бўлаётган ишсизлик, гиёҳвандлик, қаровсизлик, оилавий низолар ва шу каби бошқа иллатларнинг вақтида олдини олиш чораларини кўриши зарур. Шунингдек, умумийликдан қочиши, бунинг учун ягона мақсад сари интилиб, ҳамкорликда фаолият олиб бориши, ҳар бир муаммога аниқ режа асосида ёндашиш лозим”¹ деб алоҳида такидлаб ўтди.

Жиноятчиликка қарши кураш ва унинг олдини олиш борасида ички ишлар органларининг фаолияти замон талабларига жавоб берадиган даражада тубдан ислоҳ қилинди. Ислоҳотлар жараёнида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини такомиллаштириш ва уларнинг моддий-техник таъминотини янада яхшилаш, фаолиятининг самарадорлигини оширишга қаратилган чора тадбирлар амалга оширилди. Бу чора-тадбирларнинг барчаси қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилгандир. Жамоат тартиби ва хавфсизликка, фуқароларнинг осойишталиги ва тинчлигига раҳна солувчи ҳолатлар, воқеа ва ҳодисалар борки уларни бартараф этиш ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасида муҳим аҳамият касб этади. Шундай салбий иллатлардан бири бу жамиятда муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг пайдо бўлишидир. Мазкур салбий иллатларнинг

¹ Ш.М.Мирзиёев. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустақкам пойдеворидир/ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // URL: <http://xs.uz> (Халқ сўзи, 08.12.2017).

POLAND

POLAND

сабаб ва шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этиш чораларини кўриш, фуқароларнинг маънавиятини шакллантириш, ушбу тоифадаги шахсларни тўғри турмуш тарзига қайтариш чораларини кўриш профилактика инспекторининг асосий вазифаларидан ҳисобланади.

Мамлакатимизда олиб борилаётган изчил сиёсат шу юртда яшовчи барча фуқароларнинг ҳуқуқий манфаатларини ва уларнинг тинч-осойишта ҳаётини таъминлашга қаратилгандир. Шу боис ҳозирда давлат томонидан қабул қилинаётган қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар биринчи ўринда инсон манфаатларини кўзлаб ишлаб чиқилмоқда ва қабул қилинмоқда. Жамиятнинг ривожланиш сари юз тутиш жараёнида ҳуқуқбузарликлар турлари ҳам кўпайиб боради, жумладан бугунги кунда диний экстремизм ва терроризм, одам савдоси билан боғлиқ жиноятлари ва бошқалар. Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда бозор иқтисодиётига ўтиш даврида аҳолининг кўпчилик қисми ишчи ўринларига бўлган рақобатга дош бера олмаслиги оқибатида ишсизлар сонининг ўсишига олиб келади, албатта бу бозор иқтисодиётининг қонуни ҳисобланади, шу муносабат билан бугунги кунда ишсизликни олдини олиш, тадбиркорликни ривожлантириш, янги ишчи ўринларини яратиш борасида жуда кўплаб ташкилий чора-тадбирлар олиб борилмоқда.

Мазкур чора-тадбирлар жамиятда учрайдиган турли иллатларни олдини олиш, айтганда аҳоли ўртасида муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг жамият аъзоларига салбий таъсирини камайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Илмий адабиётларда муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар “Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахслар”, “Доимий иш ва яшаш жойига эга бўлмаган шахслар”, “Иш ва яшаш жойи ноаниқ бўлган шахслар” деб номланиб келинган ва шу кунгача бирор бир норматив-ҳуқуқий ҳужжатда уларга таъриф бериб ўтилмаган эди².

Шу билан бир қаторда бу тоифадаги шахсларни қабул қилиш бўйича махсус Реабилитация марказларини қандай номлаш борасида ҳам камчиликлар мавжуд бўлган ва шуни алоҳида такидлаш жоизки ушбу марказлар фаолиятини тартибга солувчи бирор бир норматив-ҳужжат ҳам қабул қилинмаган эди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 26 апрель 309-сонли қарори қабул қилинди ва мавжуд

² Ички ишлар органлари профилактика фаолияти дарслигидан. 211-бет.

камчиликлар бартараф этилиб Реабилитация марказларининг мақоми, уларнинг асосий фаолият йўналишлари, вазифалари, муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни қабул қилиш, уларни сақлаш, реабилитация қилиш тартиб қоидалари белгилаб берилди, шунингдек ушбу тоифадаги шахслар билан ишлаш фаолиятининг асосий тушунчалари кўрсатилди.

Хусусан қарорда қуйидаги тушунчалар берилган:

Реабилитация маркази — муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни уларнинг шахси аниқлангунгача маъмурий суднинг ажрими асосида ўттиз суткадан кўп бўлмаган муддатга сақлаб туриш ва реабилитация қилиш учун мўлжалланган ички ишлар органлари тизимидаги давлат муассаса³.

Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс — шахсини тасдиқловчи ҳужжати, шунингдек, бирон-бир манзилда вақтинча ёки доимий пропискаси бўлмаган ёхуд яшаш жойи бўйича ҳисобда турмаган, ғайриижтимоий хулқ атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган 18 ёшдан ошган шахс⁴.

Профилактика суҳбати — реабилитация марказларига қабул қилинган шахсни жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларига риоя этишга ишонтириш, ғайриижтимоий хулқ-атворнинг ижтимоий ва ҳуқуқий оқибатларини ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун қонунда белгиланган жавобгарликни тушунтириш.

Реабилитация қилиш — муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатиш, шунингдек, уларга жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини сингдиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи⁵.

Реабилитация марказлари юридик шахс бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи ёзилган муҳрга эга бўлади. Реабилитация марказлари ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 26 апрель 309-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/3711913?ONDATE=31.05.2024>.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 26 апрель 309-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/3711913?ONDATE=31.05.2024>.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 26 апрель 309-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/3711913?ONDATE=31.05.2024>.

Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, ушбу Низомга ҳамда бошқа қонун ҳужжатларга амал қилади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) реабилитация марказига монеликсиз кириш ҳуқуқига эга. Реабилитация марказларида муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни сақлаш бўйича реабилитация марказларининг ички режимига мувофиқ қуйидаги махсус шарт-шароитлар таъминланади: - реабилитация марказларида сақланаётган шахсларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва уларни ташқи салбий таъсирлардан ҳимоя қилиш; - реабилитация марказлари ҳудудига бегона шахсларнинг эркин киришини ҳамда бу ерда сақланаётган шахсларнинг марказ ҳудудидан эркин чиқишини чеклаш; - реабилитация марказларида сақланаётган шахсларни доимий ва узлуксиз назорат қилиш, шахсий кўрикдан ўтказиш, уларнинг буюмлари, олаётган ва юбораётган почта жўнатмалари ҳамда йўқловларини кўздан кечириш. Муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсни реабилитация марказига жойлаштириш тўғрисидаги ишлар Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий ишларни юритиш тўғрисидаги Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси талабларига асосан маъмурий судлар томонидан юритилади⁶.

Кўпинча амалиётда муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахс деганда, кўз олдимизга дайди ва тиламчилар келади. Албатта, бу тоифадаги шахслар ҳам жамиятга зид турмуш тарзини кечирувчилар тоифасига киради, лекин уларнинг кўпчилигининг муқим яшаш жойига эгаллиги аниқланган. Баъзи бир ҳолатларда эса иш ва яшаш жойларига эга бўлмаганлари ҳам учрайди. профилактика инспекторлари ўз хизмат фаолияти давомида уларнинг ўзига хос хусусиятларини ажрата билиши талаб этилади, шунингдек дайдилик ва тиламчиликни бир биридан фарқлай олиши ҳам зарур. Дайди ва тиламчиларнинг ўзига яраша фарқидан ташқари, ўхшаш томонлари ҳам бор. Ўхшашлиги иккала тоифадаги шахслар ҳам текин даромад орттиришга интилади, фойдали меҳнат билан шуғулланмайди ва доимий равишда ифлос ҳолда юради ҳамда жамиятга зид хатти-ҳаракатлар содир этиб, маънавиятимиз ва қадриятларимизга тўғри келмайдиган ишлар билан шуғулланади.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки профилактика инспекторлари томонидан бу каби салбий иллатларнинг сабаб ва

⁶ Ички ишлар органлари профилактика фаолияти дарслигидан. 211-212 бет.

шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этиш чораларини кўриш, сурункали ичкиликбоз ва гиёҳвандликка мубтало бўлган фуқароларни аниқлаш, улар билан тарбиявий профилактик ишларни ташкил этиш, оилавий аҳволини, яқин қариндошларининг муносабатини ўрганиш, оилалардаги ички муҳитни таҳлил этиш, мавжуд муаммоларни бартараф этишда фуқароларга яқиндан ёрдам бериш, аҳолнинг ҳуқуқий ва маънавий тарбиясини яхшилашга қаратилган профилактик тадбирларни кучайтириш, ишсизлик бартараф этиш борасидаги ишлар ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.М.Мирзиёев. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир/ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // URL: <http://xs.uz> (Халқ сўзи, 08.12.2017).
2. Ички ишлар органлари профилактика фаолияти дарслигидан. 211-бет.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2018 йил 26 апрель 309-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/3711913?ONDATE=31.05.2024>.
4. Атажанов У. М. и др. теоретический анализ взаимосвязи цифровой криминалистики и деятельности инспекторов профилактики по организации и координации профилактики правонарушений в условиях цифровизации общества //journal of innovations in scientific and educational research. – 2025. – Т. 8. – №. 5. – С. 127-135.
5. ugli Gafurov A. A., oglu Mustofaqulov B. A. improving the effective system of personnel training in the crime prevention service //international scientific conference" scientific advances and innovative approaches". – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 16-22.
6. Бобур М., Ўғли А., Рўзиев Ж. С. Ў. профилактика инспекторининг профилактик ҳисобга олинган шахслар билан ишлашда яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-16.
7. Мустофақулов Б., Улуғбеков В. профилактика инспекторининг вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин

товлаш жинойтларининг профилактикасини такомиллаштириш //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 81-85.

8. Мустофақулов Б. и др. профилактика инспекторининг маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш фаолияти //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1, 2-qism. – С. 64-71.

9. Мустофақулов Б. А. Ў., Сатторов Ш. Ш. кибержинойтлар доирасида содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича фаолиятини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Academic Research. – 2025. – Т. 3. – №. 4-3. – С. 106-110.

10. Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида ҳабардор қилишни такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.

11. Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. профилактика инспекторларининг аҳоли олдида ҳисобот беришда давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.

12. Мустофақулов Б. А. Ў., Сирожиддинов И. Р. Ў. профилактика инспекторининг уюшган жинойтчиликни олдини олиш чоратадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-56.